
ANÁLISE ERGONÔMICA DO TRABALHO E BARREIRAS DE ACESSIBILIDADE NUMA INSTITUIÇÃO PÚBLICA COM SERVIDOR PCD USUÁRIO DE MULETAS

Work ergonomic analysis and accessibility barriers in a public institution with a pwd servant using crutches

José Alcino Furtado¹
Antônio Renato Pereira Moro²

RESUMO

Objetivo: O presente estudo buscou investigar as barreiras ergonômicas e de acessibilidade enfrentadas por um servidor público com deficiência (PcD), usuário de muletas, e propõe recomendações para melhorar suas condições de trabalho. **Método:** Foi utilizado um roteiro de Análise Ergonômica do Trabalho (AET) para estudar as condições de trabalho de um servidor público em uma universidade localizada em Santa Catarina. O sujeito do estudo é um servidor do sexo masculino, de meia-idade, com atrofia congênita dos membros inferiores e usuário de muletas. Para a coleta de dados, foram aplicados questionários, tiradas fotos, realizadas entrevistas, medições e levantamento das barreiras físicas. Posteriormente, este material foi analisado, resultando em um prognóstico e sugestões ergonômicas. **Resultados:** O servidor com deficiência foi admitido no serviço público para exercer funções administrativas em uma instituição pública de ensino. Contudo, enfrenta dificuldades de mobilidade devido às características arquitetônicas do local, que não oferecem condições adequadas para o pleno exercício de seu trabalho. Embora haja um elevador acessível para cadeirantes, o trabalhador prefere usar as escadas com o auxílio de muletas. Mesmo com leis brasileiras claras quanto às adaptações físicas para pessoas com deficiência, a instituição enfrenta desafios burocráticos na implementação dessas medidas. Do ponto de vista ergonômico, várias modificações são necessárias e aplicáveis para atender às necessidades de mobilidade do servidor analisado neste estudo. **Conclusão:** A acessibilidade não é apenas uma necessidade, mas um direito fundamental para pessoas com deficiência. Os resultados deste estudo revelam problemas significativos de acessibilidade dentro de uma instituição pública, questões que interessam a toda a sociedade. Este trabalho oferece insights práticos sobre como uma instituição pública pode melhorar as condições de trabalho para funcionários com deficiência e destaca as possíveis consequências legais da falta de implementação dessas melhorias, além de evidenciar como a ergonomia pode ser ferramenta na busca de acessibilidade ao evidenciar barreiras e propor soluções.

Palavras-chave: Ergonomia; Barreiras físicas; Trabalhador PcD.

ABSTRACT

Objective: The present study aimed to investigate the ergonomic and accessibility barriers faced by a public servant with a disability (PwD), a crutch user, and proposes recommendations to improve his working conditions. **Method:** A Work Ergonomic Analysis (WEA) protocol was used to study the working conditions of a public servant at a university located in Santa Catarina, Brazil. The study subject is a middle-aged male employee with congenital lower limb atrophy who uses crutches. Data collection involved the application of questionnaires, photography, interviews, measurements, and the identification of physical barriers. This material was subsequently analyzed, resulting in a prognosis and ergonomic suggestions. **Results:** The employee with a disability was hired to perform administrative tasks in a public educational institution. However, he faces mobility challenges due to the architectural characteristics of the facility, which do not provide adequate conditions for the full execution of his work. Although there is an accessible elevator for wheelchair users, the worker prefers to use the stairs with the aid of crutches. Despite the existence of clear Brazilian laws regarding physical adaptations for people with disabilities, the institution encounters bureaucratic challenges in implementing these measures. From an ergonomic standpoint, various modifications are necessary and feasible to meet the mobility needs of the employee analyzed in this study. **Conclusion:** Accessibility is not merely a necessity but a fundamental right for people with disabilities. The results of this study reveal significant accessibility issues within a public institution—issues of interest to society at large. This study provides practical insights on how a public institution can improve working

¹ Graduado, UFSC, alcino.mtm@gmail.com, <https://lattes.cnpq.br/8833633734722601>

² Doutor, UFSC, renato.moro@ufsc.br, <http://lattes.cnpq.br/6083691965617324>

conditions for employees with disabilities and highlights the potential legal consequences of failing to implement these improvements. Moreover, it demonstrates how ergonomics can serve as a valuable tool in promoting accessibility by identifying barriers and proposing solutions.

Keywords: Ergonomics; Physical Barriers; Worker with Disabilities (PwD).

1 INTRODUÇÃO

A natureza do trabalho, por si só, demanda esforços e habilidades que exigem do trabalhador considerável energia. Para uma pessoa com algum tipo de deficiência, estas exigências são sempre maiores. A ergonomia, como “disciplina científica preocupada com a compreensão das interações entre humanos e outros elementos de um sistema, e a profissão que aplica teoria, princípios, dados e métodos ao design para otimizar o bem-estar humano e o desempenho geral do sistema” (INTERNATIONAL ERGONOMICS ASSOCIATION, n.d.; n.p), busca sempre entender bem essa relação e como melhorá-la a fim de obter melhores conforto às pessoas e eficiência para as organizações.

Por este motivo, a busca pela acessibilidade, bem como pelas melhores condições de trabalho para as pessoas, é tanto um objetivo direto quanto indireto, pois não se pode conseguir condições de conforto com exclusão de pessoas por conta de alguma deficiência, da mesma forma, não se obtém eficiência, sem um ambiente de trabalho seguro e acessível a todos. Por isso a ergonomia faz uso de uma ferramenta importante, a Análise Ergonômica do Trabalho, que foca em entender e encontrar soluções para os problemas ergonômicos.

Concordando com o que é posto por Bestetti (2014), percebe-se que a prática comum nas edificações é que seja adaptada para promover acessibilidade a todos, mas na fase de projeto o que se observam são as condições normais à maioria, nesse caso, as que melhor se adaptam aos espaços construídos. Tal incoerência faz com que a ergonomia, em sua dimensão voltada às correções, tenha que encontrar formas de adaptar esses ambientes com baixo custo, eficiência e que atenda às normas. Essa prática, além de ser pouco produtiva, é também dispendiosa. E isso é ainda mais sério quando o caso a ser adaptado é público, envolvendo o serviço e verbas públicas.

Este estudo busca investigar a problemática da acessibilidade de pessoas com deficiência no Serviço Público, com foco nas barreiras ergonômicas e de acessibilidade enfrentadas por um servidor público com deficiência (PcD) que utiliza muletas, trabalhando em uma instituição de ensino pública no Estado de Santa Catarina.

A partir desse contexto, levanta-se a seguinte questão: Quais são as possíveis barreiras específicas de acessibilidade e mobilidade, detectadas com o uso da análise ergonômica do trabalho,

enfrentadas por servidores públicos com deficiência (PcD) em instituições de ensino, e como a análise ergonômica pode oferecer soluções práticas e viáveis para superar essas barreiras?

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), o termo acessibilidade é entendido como a condição em que a pessoa com capacidade reduzida de mobilidade, mesmo que temporária, tanto quanto a pessoa com deficiência, possa ter alcance e uso de instalações, serviços e espaços, com segurança e autonomia (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2020). Esta é uma definição que agrega em seu sentido básico não apenas uma condição de um grupo de pessoas especificamente, mas evidencia a necessidade de que a sociedade respeite características particulares e individuais. Para a Organização Mundial da Saúde, a acessibilidade é compreendida como “o grau em que um produto, dispositivo, serviço ou ambiente (virtual ou real) está disponível para o maior número possível de pessoas” (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2022, n.p). As pessoas mais sensíveis às questões de acessibilidade são as Pessoas com Deficiência (PcD), ou seja, aquelas que experimentam, segundo a Organização Mundial da Saúde (2022), os impedimentos e as barreiras ambientais que as impedem de exercer, de maneira plena, uma vida socialmente útil e em igualdade de condições.

De acordo com o censo demográfico, em 2022 no Brasil havia 18,6 milhões de pessoas com deficiência com 2 anos ou mais, equivalente a 8,9% da população (BRASIL, 2023a). Segundo definição dada pelo Art. 2º da Lei 13.146/2015, conhecida como Lei Brasileira de Inclusão – LBI, pessoas com deficiência são aquelas com impedimentos de longo prazo não importando sua natureza e que venham a impossibilitar seu completo desempenho social, profissional e em outros aspectos de sua vida (BRASIL, 2015). A mesma lei também estabelece direitos e garantias às pessoas com deficiência, sobretudo sobre acessibilidade para o trabalho. Seu Art. 35 destaca que as políticas públicas devem assegurar tanto o acesso quanto a manutenção das Pessoas com Deficiência (PcD) nas atividades profissionais, isto é, o ambiente de trabalho deve ser acessível, com garantia de conforto e segurança (BRASIL, 2015).

O referido censo também trouxe outros dados importantes como o fato de que 5,1 milhões de PcD estavam dentro do mercado de trabalho, contra 12 milhões que não tinham qualquer ocupação formal ou informal. Mas não se observam garantias de que as condições de acesso e permanência sejam garantidas (BRASIL, 2023a).

Portanto, quando se aborda o respeito aos direitos e necessidades das PcD, é nítido que ainda se encontram barreiras para a sua aceitação e participação na sociedade, como por exemplo: barreiras arquitetônicas, falta de formação e informação para os professores e, acima de tudo, o preconceito (BRASIL, 2020). Para afirmar que uma sociedade está acessível, é preciso verificar a adequação de seis tipos de acessibilidades: arquitetônica, atitudinal, comunicacional, instrumental, metodológica e programática (SASSAKI, 2009). Por conta deste conjunto, pode-se inferir que o acesso à educação e aos sistemas de formação profissional também podem promover barreiras de acessibilidade.

No Brasil, aproximadamente apenas 5,3% das pessoas com deficiência possuem Ensino Superior (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2023). Além disso, o tipo de deficiência é um critério de seleção para as funções nas vagas de emprego. Portanto, as barreiras podem não ser apenas físicas, mas impostas por meios diversos e, por vezes, institucionalizadas.

Pela luta das pessoas com deficiência e outras solidárias com suas causas, aos poucos algumas situações têm sido transformadas, como, por exemplo, o número de PcD a assumirem cargos no serviço público que tem aumentado ao longo do tempo, conforme se pode ver na figura 1 (BRASIL, 2023b).

Figura 1: Trabalhadores PcDs no serviço público brasileiro segundo o IBGE.

Fonte: Brasil (2023b).

A Lei Brasileira de Inclusão também estabelece que é direito da PcD escolher seu próprio trabalho e ter aceitação neste ambiente, sendo ele acessível e inclusivo, e que ofereça igualdade de oportunidades com as pessoas sem deficiência (BRASIL, 2015). Todavia, quando o assunto é a adaptação de postos de trabalho ou a acessibilidade dentro de instituições públicas, se verificam facilmente alguns obstáculos, sendo eles, a excessiva burocracia que dificulta obras que poderiam

melhorar a acessibilidade, a falta de orçamento para estas obras, a dificuldade de encontrar empresas que as executem e o preconceito, entre outros.

Além dos contextos legais e institucionais, o meio científico tem deixado algumas lacunas importantes também, nesse caso, quando se refere a pesquisas que tratam da condição da pessoa com deficiência (PcD) no serviço público. Uma das características dessa modalidade de trabalho é a perspectiva de longa permanência no cargo, portanto, é necessário que as condições de trabalho sejam favoráveis à manutenção da saúde do trabalhador (ou que não venham a degradá-la). Algumas pesquisas lidam com a questão da acessibilidade de pessoas para que possam desfrutar de seus direitos aos serviços oferecidos pelo Estado, porém, a condição do trabalhador PcD é ainda muito pouco vista. Carvalho, Lima e Viola (2020) mostram que, no Brasil, nem mesmo a legislação específica tem sido capaz de promover o total acesso à PcD aos postos de trabalho e que essa situação pode ser observada também em outros países.

Neste mesmo sentido, Toledo (2021) alerta para a escassez de pesquisas sobre a Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) de PcDs e, por conseguinte, o lapso de conhecimento não é diferente. Essa autora também critica o fato de os gestores das organizações investirem em políticas assistencialistas, não dando a devida atenção para a QVT e seus estudos relacionam este cenário com a problemática em relação às pessoas com deficiência e demonstra que esses trabalhadores, não apenas entendem bem seu papel no serviço, como também conseguem perceber bem os aspectos ligados à QVT (TOLEDO, 2021). Souza (2017) analisa que, sob o foco da Ergonomia, não basta simplesmente inserir a PcD no ambiente de trabalho, mas que deveria ser parte deste processo assumir que este trabalhador, assim como outros, tem potenciais que vão muito além daquilo que o coloca na condição de pessoa com deficiência.

Trazendo a ergonomia para essa discussão, Santos, Pereira-Moro e Ensslin (2015) discutem como os custos ergonômicos podem ser vantajosos para as organizações que promovem condições adequadas para a PcD, não ficando apenas restritos aos benefícios às pessoas. A ergonomia, nesta visão, pode apresentar um excelente ferramental para soluções de problemas de PcD no serviço público, onde os custos financeiros sempre são problemáticos e discutíveis. A ferramenta aqui usada é a Análise Ergonômica do Trabalho, a qual, segundo Iida (2005) pode ser considerada como um instrumento da ergonomia que tem como meta analisar, diagnosticar e propor correções a uma situação de trabalho já existente. AET é uma ferramenta ergonômica, instituída no Brasil pela Norma Regulamentadora (NR) nº 17, que por sua vez foi criada pela Lei Federal nº 6.514 de 22 de dezembro de 1977 (BRASIL, 2020). Iida (2005), apresenta o método mais aceito (fundamentado nos termos da

NR - 17) para a realização da AET e a divide em Análises da Demanda, da Tarefa e da Atividade, Diagnóstico e Recomendações. Na demanda se verifica qual o problema que originou a AET. A análise da tarefa estuda o que é prescrito para que o trabalhador faça enquanto a análise da atividade faz o levantamento daquilo que de fato é realizado e quais as condições em que é feito. Tanto o diagnóstico quanto às recomendações, são feitos sob a lente da ergonomia, isto é, baseados nos seus princípios e estudos. A AET é, portanto, um instrumento da ergonomia, mas também um documento legal.

3 METODOLOGIA

A Análise Ergonômica do Trabalho (AET) é uma metodologia sistemática e estruturada utilizada para avaliar as condições de trabalho e propor melhorias que visem a saúde, segurança e eficiência dos trabalhadores. Neste estudo, a AET foi aplicada para analisar os aspectos ergonômicos e outros condicionantes físicos relacionados ao contexto de trabalho de um servidor público com deficiência (PcD). O trabalhador em questão é um homem de meia-idade que possui uma atrofia congênita dos membros inferiores, e utiliza muletas para se locomover. Trabalha em uma Instituição de Ensino Pública no Estado de Santa Catarina. O presente estudo se trata, portanto, de uma pesquisa interseccional qualitativa, de análise descritiva e exploratória, usando técnicas próprias da AET para verificar as condições de acessibilidade em uma situação do serviço público.

A AET foi realizada seguindo o método de Análises da Demanda (AD), da Tarefa (AT) e da Atividade (AA), seguidas de Síntese (SE) e Recomendações Ergonômicas (RE) (IIDA, 2005). A AD é a etapa onde foram estudados os problemas que originaram a AET, sendo levantados dados gerais da instituição, do trabalhador e outras que mostram o cenário que caracteriza a situação problema. Na AT foram levantados dados gerais sobre o trabalho realizado pelo trabalhador em questão, sendo verificado com documentos e entrevistas o que é prescrito para a realização daquilo que é esperado ser realizado pelo trabalhador. Na AA foram utilizados como recursos de levantamento de dados métodos de observação direta e indireta, observação *in loco* e análise de fotos e vídeos, aplicação de questionário estruturado, análise de *layout* do ambiente, aplicação do Questionário Nórdico Musculoesquelético (QNM) (BARROS; ALEXANDRE, 2003), pesquisa por normas correspondentes ao foco da AET. Ressalta-se que as fotos e vídeos do trabalhador foram usadas apenas para estudo ergonômico e não foram inseridas neste texto para se preservar a intimidade e privacidade da pessoa. A etapa de SE estudou os dados levantados nas AD, AT e AA, realizando o cruzamento de informações e análise de conteúdo do questionário e outros dados textuais. A análise

de conteúdo é descrita como um conjunto de técnicas que visam analisar um grupo de dados, principalmente qualitativamente, sendo consideravelmente útil para obter de textos e dados gerais informações não necessariamente explicitadas (VALLE; FERREIRA, 2024). Em seguida à SE foi realizada a etapa das recomendações (RE), que visa atribuir aos problemas levantados nas etapas anteriores possíveis soluções.

4 RESULTADOS

Os resultados obtidos serão apresentados segundo o protocolo metodológico da AET.

4.1 Análise da Demanda

A Análise Ergonômica do Trabalho (AET) foi elaborada a partir das necessidades e riscos de acidentes de um trabalhador com as seguintes características: sexo masculino, 51 anos, 70 kg, 1,61 m de altura, branco, pessoa com deficiência (PcD), com índice de massa corporal (IMC) de 27 kg/m², o que indica sobrepeso. Ele tem atrofia de membros inferiores decorrente de mielomeningocele, condição que lhe causa impossibilidade de locomoção utilizando os membros inferiores. Para seu deslocamento, utiliza muletas do tipo canadense, situação constatada na figura 2. Segundo Adzick *et al.* (2011), em relação ao sistema nervoso, a espinha bífida é um problema comum e a doença congênita mais relatada. Sua forma mais usual, a mielomeningocele, é caracterizada pela protrusão da medula em um saco cheio de líquido cérebro-espinhal, resultando em uma deficiência para a vida toda.

Figura 2: Servidor público PcD, usuário de muletas do tipo canadense, participante do estudo.

Fonte: Autoria própria (2023).

4.2 Análise da Tarefa

Em entrevista, o trabalhador expressou satisfação com as tarefas a ele solicitadas, destacando que se sente valorizado e capaz de contribuir efetivamente para a instituição. No entanto, ele também mencionou algumas dificuldades de mobilidade, especialmente relacionadas ao layout do escritório e à falta de adaptações ergonômicas específicas que poderiam facilitar a realização de suas atividades diárias. Além disso, foram identificadas necessidades adicionais de suporte ergonômico, como a adequação do mobiliário e a disposição dos equipamentos de trabalho, para minimizar esforços físicos desnecessários e aumentar o conforto.

4.3 Análise da Atividade

O servidor chega no local de trabalho com veículo próprio e estaciona em local reservado a pessoa com deficiência. Ele se desloca com o uso de muletas por uma área externa não coberta por cerca de 15 a 20m, como pode ser visto na figura 3. Entra no prédio passando por uma porta de vidro com abertura manual. O posto de trabalho se localiza em uma sala no piso superior do prédio, sendo que o acesso ao edifício é feito pelo piso inferior. Apesar de haver uma plataforma elevatória para PcD, o trabalhador usa escadas, por serem mais próximas à entrada e ao seu posto de trabalho e também porque, quando foi feito o levantamento de dados para a AET, a plataforma elevatória estava quebrada, aguardando liberação de verbas para o seu conserto. Mesmo usando muletas, ele precisa subir escadas com 17 degraus no total, o que gera enorme desgaste físico, e o piso do andar onde trabalha é escorregadio em momentos da manhã, o que já causou a sua queda em mais de uma ocasião.

Figura 3: Trajeto de deslocamento do servidor PcD, desde a chegada do carro até o acesso ao edifício onde trabalha.

Fonte: Adaptado de Google (2023).

Para exercer suas tarefas ele não tem um posto de trabalho adaptado segundo o que assera (SOUZA, 2017). Os ambientes físico, lumínico e sonoro do local de trabalho não apresentam

condições de risco. O edifício possui um elevador para PcD, porém, se encontra a cerca de 50m do posto de trabalho analisado neste estudo.

Apesar deste contexto, as principais queixas do trabalhador são: dificuldades de locomoção pelos espaços do prédio não adaptado, cansaço ao final do dia de trabalho.

4.3.1 Layout

O espaço tem piso, aberturas, mobiliários e disposição espacial das peças coerentes com a arquitetura usual. Contudo, não foram observadas concepções de projeto que contemplem o uso por PcD. Neste caso em particular, o posto de trabalho é longe da plataforma elevatória e o trajeto possui obstáculos (pessoas transitando pelo local, vasos de plantas, curvas e portas) e uma distância que se torna difícil para a PcD, fazendo com que o trabalhador opte pelo caminho mais curto, passando por uma escada. Tais condições, de acordo com Brasil (2015), se enquadram no Art. 3º da Lei 13.146, como barreiras arquitetônicas.

4.3.2 Mobiliário

O mobiliário destinado ao servidor segue um padrão regular e não é adaptado à condição de trabalhador PcD, conforme mostrado na figura 4. Não há local adequado para guardar as muletas enquanto não estão sendo usadas. Assim, após o trabalhador assentar-se na sua cadeira de trabalho, as muletas ficam apoiadas na parede, podendo inclusive cair ao chão.

Figura 4: Posto de trabalho do servidor PcD, onde exerce suas funções como técnico administrativo da universidade.

Fonte: Autoria própria (2023).

4.3.3 Aspectos organizacionais

O órgão público visto neste estudo é regido por normas e procedimentos típicos. Logo, é possível inferir que haja entraves eventuais, de origens diversas, inclusive burocráticas e falta de verbas, para a realização de adaptações ergonômicas e outras voltadas a pessoas com deficiência. O órgão, por sua vez, relata ser difícil contratar empresas para realizar obras de acessibilidade, pois as empresas locais não são preparadas ou não estão dispostas para seguir todas as normas legalmente instituídas.

4.4 Aplicação do Questionário Nórdico Musculoesquelético (QNM)

O QNM mostrou que dores nos ombros e nas costas têm causado transtorno ao trabalhador estudado, chegando a comprometer suas atividades normais.

O uso contínuo de muletas pode estar associado a dores crônicas nos ombros e na coluna cervical devido ao constante trauma, podendo levar, inclusive, à Síndrome do Impacto do Ombro que pode, por sua vez, levar a problemas crônicos de dor. Nesta síndrome, a dor no início incomoda, mas é suportável e menos intensa e se manifesta sobretudo à noite. Com o passar do tempo, pode causar fraqueza, limitação de movimento e, nos casos mais graves, dificuldade para movimentar o braço devido à atrofia ou ao rompimento do tendão (LIBARDONI, 2019).

Figura 5: Comparativo da distribuição do peso corporal do usuário em três situações diferentes para seu deslocamento: em pé, sem auxílio de dispositivos; com muletas; e em cadeira de rodas.

Fonte: Autoria própria (2023).

Logo, dado o contexto do uso de muletas, cabe aqui uma breve consideração sobre o uso da força humana e distribuição do peso. Ao andar ou se manter em pé, a pessoa sustenta a força peso de forma distribuída entre seus membros inferiores e nas suas costas e coluna vertebral. Ao utilizar as muletas canadenses o peso é sustentado pelos membros superiores e ombros (no caso deste estudo, são cerca de 70 kg). No caso do uso de cadeira de rodas, como na posição sentada, a força peso é

sustentada pelas nádegas e distribuída pelas costas e coluna vertebral. A figura 5 mostra como a força é distribuída no corpo com o uso das muletas canadenses. O excesso de carga nos ombros pode levar a várias lesões uma vez que suas estruturas osteomusculares não são desenvolvidas para este tipo de esforço. Para uma PcD, com incapacidade de sustentar o próprio peso sobre as pernas, o menor esforço de carga e a melhor distribuição do peso ocorre com o uso das cadeiras de rodas.

Todavia, as cadeiras de rodas podem trazer outros inconvenientes, como a dificuldade de transporte, o uso de maior área de espaço para mobilidade e maior dificuldade de acesso em determinados ambientes do que com as muletas, por exemplo.

4.4.1 Diagnóstico Ergonômico

Apesar das barreiras físicas e burocráticas, este trabalhador demonstra uma grande resiliência e adaptabilidade ao preferir usar as escadas com auxílio de muletas, mesmo tendo a opção de usar o elevador.

O estudo mostra que, apesar das condições de trabalho de uma pessoa com deficiência em um ambiente não adaptado, existem irregularidades legais que propiciam situações de risco de acidentes, transtornos sociais, estresse e possível impacto na produtividade ao longo do tempo. O uso constante de muletas causa lesões nos ombros e costas, que podem se agravar com a idade e o tempo de exposição ao risco. A burocracia tradicional no serviço público cria dificuldades na promoção da completa acessibilidade, gerando implicações legais.

Embora as condições ambientais sejam satisfatórias, o layout e o mobiliário do local de trabalho precisam ser adaptados para melhor atender às necessidades do trabalhador.

4.4.2 Recomendações ergonômicas

A análise ergonômica focada nesse trabalhador revelou várias áreas onde melhorias são necessárias para assegurar sua segurança, conforto e eficiência no ambiente de trabalho. Isso inclui adaptações na disposição dos móveis, adequação dos espaços de circulação e implementações tecnológicas que facilitem seu dia a dia.

As recomendações, neste caso, podem ser colocadas na forma de uma lista de itens: Reparação imediata da plataforma elevatória para PcD; Adaptações do layout que eliminem as barreiras arquitetônicas; Adaptações nas áreas de locomoção que facilitem o trânsito com muletas ou cadeira de rodas; Implementação de mudanças no prédio que atendam tanto à legislação quanto às necessidades particulares do trabalhador PcD; Implementação de modificações no posto de trabalho

próprias para as necessidades do trabalhador e que contemplem os aspectos ergonômicos específicos; Disposição pela instituição, e recomendação do uso pelo trabalhador PcD, de cadeira de rodas no ambiente de trabalho; Avaliação e acompanhamento psicológico, inclusive no ambiente do teletrabalho; Conscientização do trabalhador quanto à necessidade do uso de cadeira de rodas, dos possíveis danos ao corpo devido ao uso das muletas e da necessidade de adaptações ergonômicas no posto de trabalho.

5 DISCUSSÃO

Sasaki (1997) argumenta que a PcD ainda é vista nas sociedades como uma pessoa doente e, por esse motivo, as discussões sobre acessibilidade e inclusão não são tratadas como prioridade, pois, segundo esse ponto de vista, esse grupo de pessoas é considerado inválido e improdutivo. Talvez, por esse motivo, devesse ser cunhado o termo Trabalhador com Deficiência (TcD) que define melhor quem seja a pessoa que possui uma determinada deficiência, isto é, um trabalhador, uma pessoa produtiva, útil, e geradora de valores para a sociedade.

No contexto do serviço público, acaba-se por se deparar com outro conflito. Souza (2017) mostra que na evolução histórica da administração pública no Brasil, foi priorizada uma visão focada na produtividade, nos valores de entrega de resultados e não de eficácia e eficiência.

A partir deste cenário, é possível afirmar que a ergonomia, que, além de observar as relações da pessoa com o ambiente de trabalho, também se preocupa com os aspectos da organização, da produtividade e do benefício mutuamente compartilhado pelo resultado do trabalho, pode ser uma ferramenta para detecção de barreiras físicas ou não à atuação das PcD.

Neste estudo viu-se que a análise ergonômica conseguiu levantar importantes aspectos das relações entre o sistema institucional e o trabalhador, averiguar como ambas as partes são entrelaçadas em seus interesses e no resultado do trabalho. Também foi possível verificar que o ambiente organizacional sofre com dificuldades oriundas de questões que vão além de sua atuação específica, mas que compõem uma sistemática visão burocrática típica a este tipo de setor.

Essas observações reforçam a importância de uma análise ergonômica detalhada e contínua para garantir que as condições de trabalho sejam constantemente aprimoradas, promovendo a saúde e a eficiência dos trabalhadores, especialmente aqueles com necessidades específicas como o servidor em questão.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

De forma geral, é possível compreender com este estudo que a atividade de servidor público para uma pessoa com deficiência (PcD) pode trazer barreiras que vão além daquelas já encontradas em sua rotina diária. Além das dificuldades relacionadas à acessibilidade, ela pode enfrentar problemas decorrentes da adaptação do espaço, rotinas de gestão que não priorizam suas necessidades, barreiras burocráticas, estresse e riscos de acidentes.

A PcD estudado aqui demonstra preferir algumas opções que tornam seu trabalho mais difícil e doloroso a outras que poderiam lhe trazer rótulos e estigmas associados à sua deficiência, mesmo que isso custe sua saúde. Por sua vez, a administração pública precisa lidar com obstáculos que, mesmo priorizando as necessidades do trabalhador, podem levar a entraves e impedir o alcance de seus objetivos, algumas vezes indo contra as disposições legais. Nesse contexto, apesar de a PcD ser um trabalhador produtivo e eficiente, sua carreira no serviço público pode ser encurtada por conta de acidentes ou doenças causadas por condições de trabalho não adaptadas.

Este estudo põe em evidência que as principais barreiras para atender às demandas legais e às necessidades do servidor público como PcD são, além das questões relacionadas à acessibilidade, que já são rotineiras na sociedade em geral, a burocracia, a falta de verbas, a ausência de políticas que priorizem o trabalhador PcD e a constante necessidade de adaptações físicas e organizacionais do ambiente de trabalho devido a problemas não previstos em projeto. Nesse contexto, a análise ergonômica, como método de pesquisa, mostra-se capaz de identificar os problemas e apontar sugestões ergonômicas para cada um dos problemas observados. Portanto, conclui-se que a análise ergonômica pode ser considerada uma ferramenta adequada para averiguar e sugerir soluções para as principais barreiras existentes no ambiente de trabalho, visando atender às necessidades do trabalhador PcD e às demandas legais no serviço público.

Ainda, a presente pesquisa se limitou por não avaliar casos gerais de pessoas com deficiência. No entanto, seus resultados demonstram que são necessários estudos mais abrangentes sobre o assunto para identificar questões de acessibilidade no serviço público do Brasil. O estudo foi baseado em um método ergonômico não exclusivo; portanto, podem ser sugeridos estudos envolvendo outros métodos para obter resultados mais amplos. Outra limitação está no método, ou seja, na análise ergonômica que, por não ter um protocolo específico, depende em certos aspectos da visão e do entendimento das pessoas que a realizam. Por ter se tratado de um estudo específico de um único trabalhador, em uma condição bem determinada, não é possível fazer generalizações quanto aos

resultados. Dessa forma, recomenda-se outros estudos que objetivem a relação da pessoa com deficiência com o serviço público e suas intrincadas limitações características.

Permanece como sugestão que novas pesquisas possam contribuir com resultados que permitam entender melhor a relação entre a PcD e o serviço público. Trabalhos futuros podem mostrar formas de superar as barreiras que impedem a PcD de exercer sua atividade profissional no serviço público de forma livre e plena.

REFERÊNCIAS

ADZICK, N. *et al.* A Randomized Trial of Prenatal versus Postnatal Repair of Myelomeningocele. **New England Journal Of Medicine**, vol. 364, n. 11, 993-1004, mar. 2011. Disponível em: <https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1014379>. Acessado em: Jun. 2024.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 9050**, 2020. Disponível em: <https://www.abntcolecao.com.br/normavw.aspx?Q=R0xSeFNpSnIxMU9OVmR0Ym1tV1J3WjZocHJqZFBvc0hXQmM2SnRrWmV>. Acessado em: Nov. 2023.

BARROS E. N.; ALEXANDRE N. M. Cross-cultural adaptation of the Nordic musculoskeletal questionnaire. **Int Nurs Ver**, vol. 50, n. 2, 101-8, jun. 2003. PMID: 12752909. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12752909/>. Acessado em: Dez. 2024.

BESTETTI, M. L. T. Ambiência: espaço físico e comportamento. **Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia**, v. 17, n. 3, p. 601–610, jul. 2014. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rb-gg/a/sRNRKc96QsmC6fybS8LQmDc/?lang=pt>. Acessado em: Dez. 2024.

BRASIL. Lei nº 13146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). **Estatuto da Pessoa Com Deficiência**, jul. 2015. Disponível em: https://planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/113146.htm. Acessado em: Abr. 2024.

BRASIL. Comissão Tripartite Permanente. Ministério do Trabalho e Emprego. **Normas Regulamentadoras – NR**, 2020. Disponível em: <https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/inspecao-do-trabalho/seguranca-e-saude-no-trabalho/ctpp-nrs/normas-regulamentadoras-nrs>. Acessado em: Nov. 2023.

BRASIL. **Brasil tem 18,6 milhões de pessoas com deficiência, indica pesquisa divulgada pelo IBGE e MDHC**, 2023a. Disponível em: <https://www.gov.br/mdhc/pt-br/assuntos/noticias-/2023/julho/brasil-tem-18-6-milhoes-de-pessoas-com-deficiencia-indica-pesquisa-divulgada-pelo-ibge-e-mdhc>. Acessado em: Nov. 2023.

BRASIL. **Relatório de servidores ativos por tipo de deficiência**, 2023b. Disponível em: <https://www.gov.br/servidor/pt-br/observatorio-de-pessoal-govbr/relatorio-de-servidores-ativos-por-tipo-de-deficiencia>. Acessado em: Abr. 2024.

CARVALHO, S. C.; LIMA, V. M. C.; VIOLA, D. N.. Servidores com deficiência vinculados à administração pública indireta no nordeste do Brasil. **Trabalho, Educação e Saúde**, v. 18, n. 2, p. e0025893, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/tes/a/kb7jTbrzzFVVXnxzPrPDxgz/?lang=pt>. Acessado em: Abr. 2024.

GOOGLE. **Google Maps**, 2023. Disponível em: https://www.google.com.br/maps/@-26.8819739,-49.1374078,144m/data=!3m1!1e3?hl=pt-PT&entry=tu&g_ep=EgoyMDI1MDEwOC4wIKXMDS-oASAFQAw%3D%3D. Acessado em: Set. 2023.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Amostra - pessoas com deficiência**. 2023. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pesquisa/23/23612>. Acessado em: Nov. 2023.

INTERNATIONAL ERGONOMICS ASSOCIATION. **O que é ergonomia (HFE)?**, (n.d.). Disponível em: <https://iea.cc/about/what-is-ergonomics/>. Acessado em: Maio. 2024.

IIDA, I. **Ergonomia: projeto e produção**. (2ª ed.). São Paulo: Edgard Blücher, 2005.

LIBARDONI, T. C. **Associação entre os sintomas da coluna cervical, deficiência e disfunção com dor e incapacidade no ombro**: um estudo transversal. Tese, Doutorado, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2019. Disponível em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/17/17152/tde-30052019-162915/pt-br.php>. Acessado em: Nov. 2024.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. **Norma global da OMS-UIT para acessibilidade dos serviços de telessaúde**. 2022. Disponível em: <https://www.who.int/pt/publications/i/item/97892-40050464>. Acessado em: Dez. 2024.

SANTOS, S.; PEREIRA-MORO, A.; ENSSLIN, L. State of the art of ergonomic costs as criterion for evaluation and improving organizational performance in industry. **DYNA**, vol. 82, n. 191, p.163-170, 2015. Disponível em: <https://www.redalyc.org/pdf/496/49639089020.pdf>. Acessado em: Dez. 2024.

SASSAKI, R. K. **Inclusão: construindo uma sociedade para todos**. Rio de Janeiro: Wva Editora e Distribuidora LTDA, 1997.

SASSAKI, R. K. Inclusão: acessibilidade no lazer, trabalho e educação. **Revista nacional de Reabilitação**, ano XII, Mar/Abr. 2009. Disponível em: https://files.cercomp.ufg.br/web/up/211/o/SASSAKI_-_Acessibilidade.pdf?1473203319. Acessado em: Nov. 2024.

SOUZA, J. W. **É poder contribuir, fazer a diferença e ser respeitado nas minhas limitações**: qualidade de vida no trabalho de servidores públicos com deficiência em questão. Data da defesa: Set/2017. 246p. Dissertação, Mestrado, Departamento de psicologia social, do trabalho e das organizações, Universidade de Brasília, Brasília, DF, 2018. Disponível em: <http://repositorio2.unb.br/jspui/handle/10482/31169>. Acessado em: Nov. 2023.

TOLEDO, L. C.. **Qualidade de vida no trabalho**: percepção de servidores públicos municipais com deficiência. Dissertação, Universidade Estadual do Centro-Oeste, Curso de administração, Guarapuava, 2021.

VALLE, P. R. D.; FERREIRA, J. de L. Análise de conteúdo na perspectiva de Bardin: contribuições e limitações para a pesquisa qualitativa em educação. **SciELO Preprints**, 2024. Disponível em: <https://preprints.scielo.org/index.php/scielo/preprint/view/7697>. Acessado em: Dez. 2024.